

**ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ОЗИҚА ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ
(АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ) ДОРИВОР МАВРАК ЎСИМЛИГИ ТОМОНИДАН
ЎЗЛАШТИРИЛИШИ****Улугова Сафаргул Файзуллаевна,**

к.х.ф.ф.д., Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, safargul.ulugova.78, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081990>

Аннотация. Мақолада доривор маврак ўсимлигини етиштиришида минерал ўғитлардан фойдаланиши самарадорлиги ҳамда уларнинг озиқа элементларининг (азот, фосфор, калий) маврак ўсимлиги томонидан ўзлаштирилиши кўриб чиқилади. Минерал ўғитлардан мақбул меъёрда фойдаланиши уларнинг самарадорлигини оширишга олиб келади.

Калим сўзлар: маврак, тупроқ, агротехника, минерал ўғитлар, азот, фосфор, калий, парвариш, ўсиши ва ривожланиши жадаллиги.

Аннотация. В статье рассмотрена эффективность использования минеральных удобрений при выращивании шалфея, а также усвоение их питательных веществ (азота, фосфора, калия) растением шалфея. Использование минеральных удобрений в приемлемой норме приводит к повышению их эффективности.

Ключевые слова: шалфея, почва, агротехника, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, уход, скорость роста и развития.

Abstract. The article examines the effectiveness of using mineral fertilizers when growing *salvia officinalis*, as well as the absorption of their nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) by the *salvia officinalis* plant. The use of mineral fertilizers at an acceptable rate leads to an increase in their efficiency.

Keywords: *salvia officinalis*, soil, agricultural technology, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, care, growth and development rate.

Кириш. Ҳозирги кунда халқ табобати ва расмий тиббиётда доривор ўсимликлар кенг қўлланилмоқда. Аҳолини дори-дармон маҳсулотлари билан таъминлаш, дунё давлатларида табиий дори маҳсулотларига бўлган талабнинг ниҳоятда ортиб бориши доривор ва зиравор ўсимликларга бўлган эҳтиёжни кучайтиради. Сўнги йиллари дунёда доривор маврак ўсимлигининг барги хом-ашёсини тайёрловчи етакчи мамлакатларнинг тупроқ шароитида, уруғидан экиш меъёри, етиштириш агротехнологияларининг илғор усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш ҳисобига барг ҳосилдорлигини ва сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Доривор мавракнинг барг ҳосилдорлигини оширишга минерал ўғитларни қўллаш натижасида мавракнинг ривожланишини жадаллаштириш, дори тайёрлашга бўлган талабини қондириш, етиштириш ва кўпайтириш борасида илмий тадқиқотлар олиб бориш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 ноябр “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4901-сонли [1]., 2022 йил 20 майдаги ПҚ-251-сон “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва мазкур соҳага доир бошқа

меъёрий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади [2].

Е.А. Губанованинг маълумотларига қараганда, мускатли маврак ўсимлиги турининг Ставрополь ўлкасининг тупроқ-иқлим шароитларида биологик хусусиятлари ўрганилган. У ўзининг тадқиқотларида маврак хом-ашёсини териш ва қуритиш бўйича тавсияномаси ишлаб чиқилган. Россиянинг давлат фармакопеяси, Европа фармакопеяси (ЕФ) ва Украина давлат фармакопеяси "*Salvia officinalis folia*" барглари алоҳида мақолаларини ўз ичига олади, оз миқдордаги қисми микробларга қарши ва яллиғланишга қарши препаратлари ишлаб чиқилган. Масалан: бронхит, стоматит ва қулоқ ва бошқа касалликларини даволашда ишлатилган [3; 4; 5].

М.У. Джамбетованинг [6] тадқиқотларида, маврак ўсимлигининг барглари таркибидаги эфир мойининг энг кўп миқдори - 1,92% гача, камроқ миқдори тўпгулларида - 0,5% гача ва пояларда - 0,1% гача ва илдизларида минимал миқдори - 0,07% гача қайд қилинган. Чеченистон Республикасида доривор маврак ўсимлигининг баргларидаги эфир мойининг максимал миқдори ёппасига гуллаш фазасида кузатилган. Бу даврда хом-ашёни (барглари) йиғиштириб олиш учун мақбул муддат деб ҳисоблаш мумкин.

Н.Д. Рошканинг [7] таъкидлашича у ўзининг тадқиқотларида тупроқ хусусиятини ўрганиб, тажриба ишлари республиканинг энг кенг тарқалган қора тупроқларида оддий ва карбонатлиларда олиб борилган. Карбонатли қора тупроқ қуйидаги асосий кўрсаткичларга эгадир: ҳайдаладиган тупроқ қатламнинг қалинлиги 42 см, чиринди миқдори 2,09-2,80%, умумий азотнинг миқдори 0,175%, умумий фосфор 0,145%, умумий калий эса 1,07% бўлганлиги аниқланган.

Э. Бердибоев ва бошқаларнинг [8] тадқиқотларида маврак ўсимлигини яхши ўсиши ва ривожланиши учун уни ўғитлаш энг муҳим агротехник омиллардан бири ҳисобланади. Маврак ўсимлиги ривожланиш даврида, айниқса гуллаш фазасида озика элементларни кўп талаб қилади. Ўсимликни озиклантириш суғоришдан олдин амалга оширилади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда вегетация давомида маврак экилган майдонларга ўртача 100-110 кг/га азот, 70 кг/га фосфор ва 50 кг/га калий ўғити билан озиклантирилса яхши самара бериши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Тадқиқот объекти ва услубияти. Тадқиқот объекти сифатида доривор маврак ўсимлиги олинди. Тадқиқотлар давомида доривор маврак ўсимлигидаги озика элементларнинг ўзлаштирилиши ўрганилди. Тадқиқотларда лаборатория ва дала тажрибалари, фенологик, морфологик, биометрик, экологик ва статистик услублардан фойдаланилди. Биометрик ўлчов ва таҳлиллар умумқабул қилинган услублар (Борисова, Бейдемани [7], Пономарев, Зайцев [8], Ярош, Терехин ва б.) ҳамда Давлат стандартлари бўйича амалга оширилди. Дала тажрибалари Тошкент шаҳри Ботаника боғининг типик бўз тупроқларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Сирдарё вилояти тупроқлари оч тусли бўз тупроқлар шароитида маврак ўсимлиги уруғқўчатларидаги озика элементларнинг ўзлаштирилиши минерал ўғитларнинг меъёрига боғлиқ эканлиги аниқланди. 2020-2021 йилларда тупроқнинг юқори қатламида ўзлаштирувчан азот ва фосфор элементининг миқдори минерал ўғитларнинг турли меъёрлари нисбатида аниқланди. Маврак қўчатлари билан ердан озика элементларининг энг кўп чиқиб кетиши азот, фосфор ва калий ўғитларининг биргаликда ишлатилганда, айниқса, $N_{30}P_{60}K_{40}$, $N_{60}P_{60}K_{40}$ ва $N_{90}P_{60}K_{40}$

меъёрларда қўлланилганда кузатилди. Шу йиллари айни бир вақтда маврак ўсимликларида НРК сақланиши ҳам ўрганилди.

1-жадвал. Доривор маврак уруғкўчатларидаги озиқа элементларнинг ўзлаштирилиши (Сирдарё давлат ўрмон хўжалиги)

Вариантлар	Озиқа элементларнинг ҳосил билан ўзлаштирилиши, кг/га			Озиқа элементларнинг ўзлаштириш коэффициенти, %		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Назорат (ўғитсиз)	6,1	8,5	33,5	-	-	-
N ₃₀ P ₆₀ K ₄₀	8,3	16,0	56,2	7,3	12,5	56,7
N ₆₀ P ₆₀ K ₄₀	13,6	21,3	62,4	12,5	21,3	72,2
N ₉₀ P ₆₀ K ₄₀	20,4	25,7	67,1	15,8	28,6	84,0

Тажриба майдоннинг ҳар гектаридан 13,6-20,4 кг азот, 21,3-25,7 кг фосфор ва 62,4-67,1 кг калий олиб чиқиб кетилади. Маълумки, қўйилган тажрибаларнинг назорат вариантда азот, фосфор ва калий миқдорлари 6,1; 8,5; 33,5 кг/га ни ташкил қилди.

Озиқа элементларнинг ўсимликлар тамонидан ўзлаштириш коэффициенти эса иккинчи вариантда азот-7,3%; фосфор-12,5%; калий-56,7%; учинчи вариантда азот-12,5%; фосфор-21,3%; калий-72,2%; тўртинчи вариантда азот-15,8%; фосфор-28,6%; калий-84,0% ўсимликлар тамонидан ўзлаштирилиши аниқланди (1-жадвал).

Маврак ўсимлиги етиштирилган қаламчаларидаги озиқа элементларнинг ўзлаштирилишида қўйилган тажрибаларнинг назорат вариантыда азот-7,3; фосфор-9,6; калий-38,4 кг дан иборат бўлди. Олинган натижалар ҳар гектардан азот-18,2-27,4 кг; фосфор-20,4-25,6 кг; калий-60,5-66,4 кг ҳосил билан олиб чиқиб кетилди.

Озиқа элементларнинг ўсимликлар тамонидан ўзлаштириш коэффициенти эса иккинчи вариантда азот-17,6%; фосфор-9,3%; калий-44,5%; учинчи вариантда азот-18,1%; фосфор-18,0%; калий-55,2%; тўртинчи вариантда азот-22,3%; фосфор-26,6%; калий-70,0% га ўсимликлар тамонидан ўзлаштирилиши намоён бўлди (2-жадвал).

2-жадвал. Доривор мавракнинг етиштирилган қаламчаларидаги озиқа элементларнинг ўзлаштирилиши (Сирдарё давлат ўрмон хўжалиги)

Вариантлар	Озиқа элементларнинг ҳосил билан ўзлаштирилиши, кг/га			Озиқа элементларнинг ўзлаштириш коэффициенти, %		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Назорат (ўғитсиз)	7,3	9,6	38,4	-	-	-
N ₃₀ P ₆₀ K ₄₀	12,6	15,2	56,2	17,6	9,3	44,5
N ₆₀ P ₆₀ K ₄₀	18,2	20,4	60,5	18,1	18,0	55,2
N ₉₀ P ₆₀ K ₄₀	27,4	25,6	66,4	22,3	26,6	70,0

1-расм. Сирдарё давлат ўрмон хўжалиги тажриба майдонидаги уруғдан ва қаламчаларидан етиштирилган маврак ўсимлигига қўлланилган минерал ўғитларнинг таъсирини кузатиш даври

Хулосалар.

1. Хулоса қилиб айтганда, Сирдарё давлат ўрмон хўжалигининг оч тусли бўз тупроқлар шароитида доривор маврак ўсимлиги уруғкўчатларига қўлланилган минерал ўғитларнинг ўсимлик томонидан озика элементларнинг ўзлаштирилиши бир гектар ер майдон учун азот-20,4 кг; фосфор-25,7 кг; калий-67,1 кг кг/га миқдорларда ўзлаштирилиши аниқланди.

2. Мавракнинг етиштирилган қаламчаларидаги озика элементларнинг ўзлаштирилишида тадқиқот майдонининг ҳар гектаридан яъни азот-27,4 кг; фосфор-25,6 кг; калий-66,4 кг/га ўзлаштирилиши маълум бўлди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 ноябр “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4901-сонли қарори. –Тошкент, 2020.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 майдаги “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-251-сонли қарори. –Тошкент, 2022.
3. Государственная фармакопея XIII. ФС.2.5.0051.15. *Salviae officinalis folia*. Взамен ГФ XI, вып. 2, - С. 254.
4. Государственная фармакопея Украины I издание. ФС. *Salviae officinalis folium*. –С. 360-361.
5. Европейская фармакопея VII издание. ФС. *Salviae officinalis folium*. – С. 1230.
6. Джембетова М.У. ”Агробиологическое обоснование выращивания шалфея лекарственного (*Salvia officinalis L.*) в условиях Чеченской Республики”. //Автореф. дисс. ...канд. сель. наук. –Москва, 2013. –С. 23.

7. Рошка Н.Д. "Продуктивность шалфея мускатного на разных фонах удобрений в чисто пропашном и полупокровном посеве." /Автореф. дисс. ...канд. сель. наук. – Симферополь, 1990. – С. 20.
8. Бердибоев Э., Улуғова С., Ислотов А. Доривор маврак – *Salvia officinalis* L. Ўсимлигини ўстириш технологияси ишлаб чиқиш. Ўзбекистон республикаси агросаноат мажмуаси тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари илмий-амалий конференцияси материаллари II ҚИСМ. ТошДАУ. Тошкент, 2013. - Б. 134-137.
9. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. - Новосибирск: Наука, 1974. – С. 154.
10. Зайцев Г. Н. Обработка результатов фенологических наблюдений в ботанических садах // Бюл. Глав. бот. сада, 1974. Вып. 94.– С. 3–10.